

Oliy o'quv yurtlarida titrametrik tahlil usullari mavzusini o'rganish metodikasi

JDPI Kimyoviy tadqiqotlar metodologiyasi 1-kurs magistranti

Inamova Shaxnoza Sunnatovna

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Oqqo'rg'onlik mahallasi, Sarbozor ko'chasi, 23-uy

Begmatova Nilufar nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti fizika va tabiiy fanlar (kimyo) fakulteti 2-kurs magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqola Titrlash usullari. Standart yoki titrlangan eritmalar va ularni tayyorlash. Titrlangan eritmalar va titrlashda bajariladigan talablar. Titrlash shart –sharoitlari. Titrimetrik analiz klassifikatsiyasi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Titrlash, modda, analiz, usullar, sinflari, aniqlash.

Аннотация: Эта статья о методах титрования. Стандартные или титрованные растворы и их приготовление. Титруемые растворы и требования к титрованию. Условия титрования. Объяснена классификация титриметрического анализа.

Ключевые слова: Титрование, вещество, анализ, методы, классы, определение.

Abstract: This article is about titration methods. Standard or titrated solutions and their preparation. Titrated solutions and titration requirements. Titration conditions. Classification of titrimetric analysis is explained.

Key words: Titration, substance, analysis, methods, classes, determination.

Titrimetrik analiz - aniqlanayotgan modda miqdorini shu modda bilan o‘zaro reaksiyaga kirishish uchun sarflangan reaktiv miqdoriga qarab aniqlashga asoslangan miqdoriy analiz usuli. Titrimetrik analizda kislota-asos, oksidlanish-qaytarilish, kompleks hosil qilish kabi kimyoviy reaksiyalarni ham aniqlash mumkin. Titrimetrik analizning barcha aniqlash usullarida titrlash ekvivalentlik nuqtasigacha, ya’ni standart titrlangan eritmaning miqdori reaksiya tenglamasiga muvofiq, modda miqdoriga qat’iy ekvivalent bo‘lgan paytgacha o‘tkaziladi. Shu sababli titrlash tugaganligini bildiruvchi indikatorlarning Titrimetrik analiz da ahamiyati katta.

Aniqlash usuliga ko‘ra, to‘g‘ri (bevosita), qoldiqli, bilvosita va differensial titrimetrik analiz farqlanadi. Koldiqdi usul aniqlanadigan modda standart, titrlangan eritma bilan reaksiyaga kirishmaganda yoki reaksiyaga juda sust kirishganda qo‘llanadi. Bilvosita usulda modda standart titrlangan eritma bilan bevosita reaksiyaga kirishmaganda amalga oshiriladi. Differensial usul bir vaqtda 2 moddani aniqlashda qo‘llanadi.

Kimyoviy reaksiyalar jarayoniga qarab. Titrimetrik analiz: kislota-asos, oksidlanish-qaytarilish, kompleksometriya, cho‘kmaga tushirish usullariga; titrlashning oxirgi nuqtasini indikatsiyalash usuliga ko‘ra, rangli indikator, potensiometrik, ampermetrik, konduktometrik titrlashga bo‘linadi.[1]

Titrimetrik analiz usullari sinflanishi.

Aniqlanadigan modda eritmasining va reaksiya uchun sarf bo'lgan reagentning hajmini o'lchashga asoslangan miqdoriy analiz metodi titrimetrik (hajmiy) analiz deb ataladi.

Aniqlanadigan A moddaning ma'lum hajmidagi eritmasida konsentratsiyasi aniq bo'lgan reagent- B eritmasidan A modda miqdoriga ekvivalent bo'lgungacha oz-ozdan qo'shiladi va bu jarayon titrlash deyiladi.

Aniqlanadigan modda miqdoriga reagent miqdori ekvivalent bo'lgan holat ekvivalent nuqta deyiladi. Ekvivalent nuqta indikatorsiz, indikatorlar bilan va maxsus elektrokimyoviy usullar yordamida topiladi. Titrlash paytida indikator rangining o'zgarishi titrlashning ohirgi nuqtasi deyiladi. Titr fransuzcha titre-titul, sifat va lotincha „titulus“- yozish so'zidan olingan. Analitik kimyoda titr eritmalar konsentratsiyasini ifodalash usularidan biridir.

Titrimetrik analizda neytrallanish, oksidlanish-qaytarilish, kompleks birikmalar va cho'kmalar hosil qilish reaksiyalaridan foydalanadi.

Titrimetrik analizda qo'llaniladigan kimyoviy reaksiyalar quyidagi talablarga javob berishi lozim:

1. Moddalar aniq miqdoriy nisbatlarda (stixiometrik nisbatlarga) kimyoviy reaksiyalarga kirishishi.
2. Aniqlanayotgan modda va titrant asosidagi reaksiya tez va amalda oxirigacha borishi.

3. Hamma eritmadagi begona moddalar-qo'shimchalar aniqlanayotgan moddaning titrlanishiga halaqit bermasligi.
4. Ekvivalent nuqtani topish qat'iy aniq va oson bo'lishi.
5. Reaksiya imkon boricha xona haroratida borishi.
6. Titrlashda analiz natijalariga ta'sir qiluvchi qo'shimchalar bo'lmasligi lozim.

Konsentrasiyasi aniq bo'lgan eritmalar titrlangan yoki standart eritmalar deyiladi. Titrlash uchun ishlatiladigan eritmalar esa titrantlar deyiladi.

Titrlashda titrantlar sifatida – asoslar, kislotalar, oksidlovchilar, qaytaruvchilar, kompleks hosil qiluvchilar, cho'ktiruvchilar, tuzlar, spirtlar, aldegidlar, ketonlar, anhidridlar, metall organik birikmalar, bo'yoqlar, kompleksonlar, vodorod, fluor, brom, yod, xlor, suv va boshqalar ishlatiladi.

Titrlashni bajarilishiga qarab quyidagi usullarga bo'linadi.

1. To'g'ri titrlash.
2. Teskari titrlash.
3. O'rinbosarni titrlash.
4. Reversiv titrlash.

1. To'g'ri titrlash- aniqlanayotgan namunani ma'lum hajmdagi eritmasiga ekvivalent nuqtagacha titrant eritmasidan oz- ozdan qo'shish. Bunda aniqlanayotgan

2. Teskari titrlash. Bunda ikkita titrant ishtirok etadi. Aniqlanayotgan eritmaga birinchi titrantdan mo'l miqdorda qo'shiladi. Natijada aniqlanadigan modda bilan birinchi titrant ekvivalent miqdorda reaksiyaga kirshadi. Birinchi titrantning ortib qolgan miqdori ikkinchi titran bilan titrlanib aniqlanadi. Qo'shilgan va titrlanib aniqlangan birinchi titrantning hajmlari orsidagi farqqa qarab birinchi titrantning X- moddani aniqlanishi uchun sarf bo'lgan hajmi va unga ko'ra namunadagi aniqlanishi lozim bo'lgan komponentning miqdori hisoblanadi.

Masalan, NaCl ning miqdorini AgNO₃ bilan to'g'ri titrlash usuli bilan ham teskari titrlash usuli bilan ham aniqlash mumkin. Teskari titrlash usuli bilan aniqlaganda NaCl eritmasiga AgNO₃ ning aniq konsentrsiyali eritmasidan ma'lum hajmda mo'l miqdorda qo'shiladi. Natijada AgNO₃ NaCl bilan ekvivalent miqdorda reaksiyaga kirishadi. Ortiqchasi ikkinchi titrant ammoniy rodanid bilan titrlanadi. Qo'shilgan va titrlab aniqlangan hajmlar farqiga qarab NaCl uchun saflangan AgNO₃ ning hajmi va bu hajmga nisbatan NaCl konsentrsiyasi topiladi.

3. O'rinbosarni titrlash. Modda miqdorini to'g'ri va teskari titrlash usullari bilan aniqlab bo'lmsa o'rinbosarni titrlash usullari qo'llanilishi mumkin. Bunda aniqlanayotgan moddaga biror reagent qo'shiladi. Natijada kimyoviy reaksiya sodir bo'lib, reaksiya mahsuloti miqdoran ajraladi. Ajralgan moddani biror mos keluvchi titrant bilan titrlanadi. Titrantning sarf bo'lgan hajmiga asosan ajralgan reaksiya mahsulotning massasi, reaksiya mahsulotining massasiga ko'ra aniqlanayotgan modda miqdori aniqlanadi.

Masalan, K₂Cr₂O₇ ni aniqlash uchun unga KJ bilan H₂SO₄ qo'shiladi.

Ajralgan yod natriy tiosulfatning titrlangan eritmasi bilan titrlanadi.

Sarf bo'lgan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ eritmasining hajmga ko'ra yod miqdori, yod miqdoriga asoslanib $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ miqdori hisoblanadi.

4. Reversiv titrlash. Agar aniqlanayotgan modda havoda barqaror bo'lmasa unda reagentning standard eritmasini aniqlanayotgan modda eritmasi bilan tirlanadi, bu reversiv titrlash deyiladi. Analizda moddalar aralashmalarini aniqlashda turli titrlash usullarini birgalikda, alohida-alohida qo'llash mumkin. Har qanday o'lchash jarayonida tanlangan parametrlarni etalonining shunday parametrlariga solishtiriladi. Titrimetrik analizda aniq konsentrationli eritmalar etalon bo'lib xizmat qiladi.[2]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Titrimetrik_analiz

2. <https://fayllar.org/>

3. И.Каримов Тошкентдаги Симпозиумлар саройида 2012 йил февраль ойида “Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш - мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим шarti” мавзусидаги халқаро конференциясидаги маърузаси. Тош. 2013.

4. Ўзбекистон Республикасининг "Кадрлар тайёрлаш миллий дастури туррисида"ги қонуни. //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. -Тошкент: "Шарқ", 1997, 31-61 б.